

Aarhus Living Lab – velfærdsøkonomisk vurdering af storstilet naturgenopretning

Om denne rapport

Denne kortfattede beskrivelse præsenterer resultaterne af en samfundsøkonomisk konsekvensvurdering af en storstilet naturgenopretningsplan i Aarhus Kommune.

Der er planlagt i alt 11 vand- og naturparker, som vil mere end fordoble naturområder i kommunen.

Aarhus Ådal Vand- og Naturpark vurderes samfundsøkonomisk i forhold til:

- ▶ Forbedring af overfladevandkvalitet
- ▶ Beskyttelse af grundvandet
- ▶ Forbedrede rekreative muligheder
- ▶ Forbedret nærhed til natur
- ▶ Kulstofbinding
- ▶ Implementerings- og driftsomkostninger
- ▶ Resultat: for hver krone investeret får samfundet 4.15 kr. retur

Kontekst

Aarhus Kommune, den næststørste kommune i Danmark, har en ambitiøs plan om at øge mængden og kvaliteten af naturen med 8.000 ha gennem etablering af vand- og naturparker og dermed effektivt øge mængden af natur fra de nuværende 13 % til 32 % af kommunens areal.

Ved at tage landbrugsjord ud af produktion og genoprette naturen i stor skala ønsker Aarhus Kommune at tackle flere udfordringer på én gang: grundvandsforurening fra pesticider, tab af biodiversitet, drivhusgasemissioner, oversvømmelser, dårlig overfladevandkvalitet og manglende rekreative muligheder for en voksende befolkning.

Gevinsterne ved at tackle disse udfordringer tildeles imidlertid typisk ikke en økonomisk værdi, mens omkostningerne er let tilgængelige, hvilket gør det vanskeligt at træffe beslutninger til fordel for naturinvesteringer. For at afhjælpe dette problem, har Invest4Nature vurderet de velfærdsøkonomiske virkninger af at etablere én af de i alt 11 vand- og naturparker: Aarhus Ådal Vand- & Naturpark og sammenlignet omkostninger og gevinster.

Metoderne til at vurdere de samfundsøkonomiske gevinster omfatter forskellige typer af værdioverførsler baseret på ikke-markeds værdisætningsteknikker og lokale data. Omkostningerne er baseret på faktiske planlægnings- og implementeringsdata fra lignende projekter i Aarhus Kommune.

Kilde: Zandersen m.fl. (2025) <https://doi.org/10.5281/zenodo.17521150>

Cost-benefit-analyse af naturgenopretning

Vandbøfler til rewilding © Aarhus Kommune

Naturgenopretnings sag

Aarhus Ådal Vand- & Naturpark

er en af de største foreslåede vand- og naturparker med et forventet samlet areal på 2.368 ha, der forbinder eksisterende natur (skove, anden terrestrisk natur, søer, vandløb) og landbrugsjord, som vil blive taget ud af produktion og restaureret (i alt 1.076 ha).

Aarhus Ådal Vand- & Naturpark © Aarhus Kommune

Naturbaserede løsninger (NbS)

Gennemførelsen af Aarhus Ådal Vand- & Naturpark vil omfatte renaturering, genopretning og beskyttelse af naturen i stor skala.

Specifikke NbS-tiltag omfatter skovrejsning på en tredjedel af den erhvervede landbrugsjord, genopretning af naturlig hydrologi, genopretning af åben terrestrisk natur med omfattende græsning samt beskyttelse og genopretning af blå infrastruktur

Yderligere materiale

- Zandersen, M., Telling, L., Panduro, T. E., & Levin, G., Nainggolan, D. (2026). Velfærdsøkonomisk vurdering af naturgenopretning af landbrugsjord i Aarhus, Danmark. Invest4Nature case studie dokumentation. Invest4Nature. Horizon Europe Grant No. 101061083. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17508955>

Kapital- og driftsomkostninger

Kapitalomkostningerne omfatter erhvervelse af landbrugsjord, alternativomkostninger, hegn til husdyr, anlæg af vandhuller, lukning af dræning, anlæg af grusveje og parkeringsarealer til rekreative formål samt tilpasninger i den åbne natur (f.eks. tilpasning af vandløb og udjævning af parkeringsarealet). Kapitalomkostningerne opstår i løbet af de første 10 år med planlagt erhvervelse og naturgenopretning på ca. 100 ha om året.

Driftsomkostningerne omfatter alternativomkostningerne ved arealanvendelse, vedligeholdelse af plantede skovområder, herunder tre års mekanisk ukrudtsbekæmpelse indtil planterne er høje nok, regelmæssig vedligeholdelse, fundraising, planlægning og design, generel projektledelse og borgerinddragelse. Driftsomkostningerne opstår i hele projektperioden.

Over en periode på 50 år udgør nutidsværdien af kapitalomkostningerne 279,2 millioner kr. og driftsomkostningerne 235,7 millioner kr. (værdier for 2024).

Omkostningerne er baseret på faktiske omkostninger ved lignende naturgenopretningsprojekter, skaleret til det aktuelle område. Vi har anvendt en diskonteringsrente på 3,5% for de første 35 år og 2,5 % for resten af perioden. Ligeledes har vi justeret faktorpriserne for omkostningerne til forbrugerpriserne for at gøre omkostninger og gevinster direkte sammenlignelige. Vi har anvendt en nettoafgiftsfaktor i overensstemmelse med vejledningen fra Finansministeriet.

Velfærdøkonomiske gevinster

De fleste af gevinsterne opstår, når hele projektet er etableret i år 11, med en samlet projektperiode på 50 år og en diskonteringsrente på 3,5 % de først 35 år og derefter 2,5%. Resultaterne er angivet i kr. i 2024-priser.

Nærhed til natur

Private boliger beliggende tæt på naturområder er generelt dyrere end lignende boliger længere væk fra grønne områder.

Det anslås, at 2.319 boliger vil opleve en engangsstigning i ejendomsværdien på grund af den øgede nærhed til naturen, når vand- og naturparken er fuldt etableret.

Baseret på en dansk hedonisk værdisætningsmodel anslås den øgede nærhed til natur at være 25.475.019 kr. værd, som beregnes for år 11, når hele området er etableret.

Nutidsværdien af øget nærhed til natur udgør 17,4 millioner kr.

Forøgede muligheder for friluftsliv

Etableringen af de 11 vand- og naturparker i Aarhus Kommune vil øge rekreative muligheder ved at give flere valgmuligheder for friluftsliv-destinationer, større sammenhængende områder og forbedrede naturoplevelser.

I estimeringen af den årlige værdi af rekreation, tager vi højde for stigningen i alternative rekreative områder, når alle vand- og naturparker er etablerede, de specifikke karakteristika ved Aarhus Ådal Vand- og Naturpark, den opfattede tiltrækningskraft og befolkningstætheden i nærheden af vand- og naturparken. Vi anvender en eksisterende værdi-overførselsmodel, der er baseret på en national og rumligt eksplicit model for rejseomkostninger til rekreation.

De årlige rekreative værdier beløber sig til 17.773.124 kr., som beregnes fra år 11, når hele området er etableret.

Over en periode på 50 år udgør nutidsværdien af øgede muligheder for friluftsliv 427,7 millioner kr.

Skovrejsning med lokalbefolkning. © Aarhus Kommune

Kulstofbinding

Af de 1.076 ha landbrugsjord, der planlægges omdannet til natur, vil 287 ha blive skovrejst med 100 % dækning ved brug af hjemmehørende arter, hovedsageligt eg og andre løvtræer (94 % og de resterende 6 % skotsk fyr).

Ved hjælp af en model fra Klimaskovfonden og med en buffer på 15 % for at tage højde for risici og usikkerheder, anslås det, at skovrejsningen vil binde i alt 100.097 t CO₂-ækvivalenter over 100 år. Vi bruger den gennemsnitlige årlige kulstofbinding og den gennemsnitlige pris i EU's emissionshandelssystem i 2024 til at estimere den økonomiske værdi af kulstofbinding.

Nutidsværdien af kulstofbinding over den 50-årige projektperiode beløber sig til 19,1 millioner kr.

Beskyttelse af drikkevand

Når alle 11 vand- og naturparker er på plads, vil ca. 40 % af grundvandsressourcen, der anvendes til drikkevand i Aarhus Kommune blive beskyttet mod forurening fra pesticider. Der er særlig fokus på områder med hurtig nedsivningstid på under 20 år.

Aarhus Ådal Vand- & Naturpark vil beskytte omkring 3 millioner m³ drikkevand om året. Dette svarer til ca. 3,8 % af det drikkevand, der produceres i kommunen eller det årlige forbrug for 7.000 husstande.

En national værdisætningsundersøgelse om beskyttelse af drikkevand anslog den årlige betalingsvillighed til 2.570 kr. pr. husstand. Overfører man denne enkeltværdi til Aarhus, giver det en årlig værdi på 17.998.043 kr.

Nutidsværdien for beskyttelse af grundvand til drikkevandsformål beløber sig til 491,8 millioner kr.

Forbedringer af vandkvaliteten

Vandkvaliteten i Brabrand Sø i vand- og naturparken er dårlig på grund af for store udledninger af fosfor og kvælstof. Det er desuden ikke sikkert at svømme i søen på grund af forekomsten af *E.coli*-bakterier og alger.

Udtagningen af de 1.076 ha landbrugsjord forventes at reducere udledning af fosfor med 161 kg om året. Det svarer til ca. 43% af det samlede behov for at reducere fosforudledningen til søen. Vi antager, at den lavere fosforudledning fra vand- og naturparken vil kunne forbedre vandkvaliteten i Brabrand Sø fra "dårlig" til "ringe" tilstand - altså et trin op på EU's femtrinsskala for vandkvalitet, hvor "ringe" ligger over dårlig".

For at vurdere den økonomiske værdi af denne forbedring overfører vi resultater fra en metaanalyse af lignende studier fra de nordiske lande og kombinerer dem med lokale data om arealanvendelse, vandområdets type og kontekst samt befolkningskarakteristika. På den måde kommer vi frem til, hvor meget hver husstand i gennemsnit er villig til at betale om året for at få vandkvaliteten et trin op fra "dårlig" til "ringe" økologisk tilstand: 304 kr. for såkaldte "ikke-brugsværdier" og 241 kr. for såkaldte "brugsværdier".

Ikke-brugsværdier er de immaterielle gevinster, som mennesker får ud af en bedre miljøkvalitet, i modsætning til brugsværdier, der kommer fra direkte oplevelser som f.eks. rekreation. Vi medregner kun ikke-brugsværdierne i værdisætningen af vandkvaliteten for at undgå at tælle de rekreative fordele med to gange.

Vi anvender den gennemsnitlige ikke-brugsværdi pr. husstand på de 137.107 husstande i kystvandoplandet (det område hvorfra vandet løber ud til kysten).

Nutidsværdien af de forventede forbedringer af vandkvaliteten i Brabrand Sø over hele projektperioden anslås til 1,18 mia. kr.

Cost-benefit-analyse

En sammenligning af omkostninger og fordele ved at etablere den 2.386 ha store Aarhus Ådal Vand- & Naturpark over en periode på 50 år viser en **nettofortjeneste for samfundet på 1,6 mia. kr.**

For hver investeret krone får samfundet 4,15 kr. retur.

Figur: Kaskadeoversigt der illustrerer hvordan nutidsværdien af omkostninger opvejes af nutidsværdien af gevinster over en 50-årig periode

Funded by the European Union

invest4nature.eu

Økonomien i naturbaserede løsninger

Invest4Nature

Invest4Nature har til formål at tiltrække investeringer til naturbaserede løsninger - et central virkemiddel i forhold til klimatilpasning og reduktion af risici:

Invest4Nature har til formål at skabe markeder for naturbaserede løsninger (NbS) ved at:

- Skabe en **solid forståelse af de økonomiske omkostninger og fordele** ved NbS for at muliggøre skabelsen af forretningsmodeller og passende markedsvilkår for NbS
- Udvikle beslutningsstøtteværktøj, der gør det muligt for private og offentlige interessenter at træffe **informerede beslutninger** om investeringer i NbS
- Skabe en **online** markedsplads for flere **interessenter**
- Etablering af et europæisk **NbS-investeringsfællesskab**

5 Living Labs

Østrig, Danmark, Norge, Polen og Portugal

med **NbS-eksempler**, der dækker fem **landskaber**:

Partnere

NbS Living Labs

